

Lateinamerika

Dopslaf, Mariam:

**Kurzformate als Motivation für ein Auslandsstudium –
Winterschool 2024 in Mexiko**

In: Die Neue Hochschule, 2025-1, S. 12–14.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608188>

Impressum

Herausgeber:

hlb-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@hlb.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916181](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916181)

Kurzformate als Motivation für ein Auslandsstudium – Winterschool 2024 in Mexiko

Eine Möglichkeit, Studierende für einen Auslandsaufenthalt zu begeistern, sind sogenannte Kurzformate im Ausland, um Gegebenheiten kennenzulernen und Ängste abzubauen.

Prof. Dr. Mariam Dopslaf

Foto: privat

PROF. DR. MARIAM DOPSLAF

Professur für Technisches
Dienstleistungsmanagement
Hochschule Bielefeld
University of Applied Sciences and Arts
Campus Gütersloh
Langer Weg 9a
33332 Gütersloh
mariam.dopslaf@hsbi.de
www.hsbi.de
www.hsbi.de/guetersloh

Studierendenzahlen stagnieren oder sinken, Unternehmen kämpfen um Absolventen am Markt und beklagen den Fachkräftemangel (CHE 2024; Gate Germany 2020; Table Media). Unternehmen erwarten, dass Studierende während ihres Studiums Erfahrungen im Ausland sammeln (DAAD 2020). Dies hat laut einer Studie vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) Einfluss auf das spätere Gehalt im Beruf (Forschung und Lehre 2022).

Wenn ein Auslandsstudium so viele Vorteile verspricht, wie kann man Studierende motivieren, dies zu tun? Speziell in den Ingenieurwissenschaften sind laut dem VDI (2023) Studierende weniger mobil als in anderen Studiengruppen. Vor allem, wenn Absolventen planen, für große internationale Konzerne zu arbeiten, ist ein Auslandsaufenthalt von Vorteil, weil so Erfahrungen in internationaler Team-Zusammenarbeit gesammelt werden können (VDI 2023).

Das Hochschulkonsortium für Internationale Kooperationen (DHIK) hat sich zum Ziel gesetzt, dies zu unterstützen. So fördert es seit seiner Gründung in 2004 mithilfe des Netzwerks von aktuell 37 Hochschulen für angewandte Wissenschaften im deutschsprachigen Raum Austauschprogramme und Praxissemester mit Hochschulen in verschiedenen Ländern, insbesondere in China, Mexiko, Indien und Südafrika (DHIK 2024).

Um jedoch das Interesse bei Studierenden zu wecken, braucht es weitere Maßnahmen. Im DHIK wurden daher Winterschools und sukzessive auch

Summerschools, sogenannte Kurzformate, konzipiert. Diese haben eine Dauer von ca. zwei bis drei Wochen und ermöglichen es den Studierenden, in die Lern-Lehr-Situation eines der Partnerländer hineinzublicken und so ggf. bestehende Bedenken oder gar Ängste vor einem Auslandsaufenthalt abzubauen. So auch die DHIK-Winterschool in Mexiko, die mit der Partnerhochschule Tecnológico de Monterrey (TEC) seit mehreren Jahren durchgeführt wurde. Folgend soll ein Einblick in die umfangreiche Organisation der DHIK-Winterschool 2024 gegeben werden.

In Zusammenarbeit mit dem TEC International Office am Campus Querétaro wurde zunächst ein Plan festgelegt, um zwei Wochen im Februar/März zu identifizieren, in denen sich zum einen die wenigsten der DHIK-Konsortialhochschulen noch in der Prüfungsphase befinden, um so viele Studierende wie möglich ansprechen zu können, und zum anderen genügend Plätze im Studierendenwohnheim auf dem Campus zur Verfügung stehen. Aufgrund der Erfahrungen aus 2023 wurde erneut eine studentische Teilnehmerzahl von 60 Studierenden festgelegt. Aufgrund von vorliegender Verfügbarkeit der Wohnheimzimmer konnte der Zeitraum vom 17. Februar bis zum 3. März 2024 festgelegt werden. Die Anreise wurde somit für Samstag festgelegt, sodass sich alle Teilnehmenden am Sonntag an die Zeitumstellung gewöhnen konnten, um am Montag mit den Lehrveranstaltungen zu starten. An- und Abreise waren individuell von den Studierenden zu organisieren. Meist schlossen sich die Studierenden in Kleingruppen zusammen und buchten gemeinsam die Flüge.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608188>

„Mexiko hinterlässt Spuren und Erinnerungen, die alle Teilnehmenden noch lange begleiten werden.“

Schon im Bewerbungsprozess wurde klar, dass sich das Kurzformat im Ausland wachsender Nachfrage erfreut, denn es gingen 185 Bewerbungen aus 18 Konsortialhochschulen auf die 60 verfügbaren Plätze ein. Nach Nominierung und Vergabe von Wartelistenplätzen waren schlussendlich 60 Teilnehmende aus 15 Konsortialhochschulen des DHIK dabei.

Vor der Abreise nach Mexiko fanden mehrere Informationsveranstaltungen online statt, an denen auch ehemalige Teilnehmende von vorangegangenen Winterschools teilnahmen, um aus Studierendensicht Fragen zu beantworten. Außerdem wurden allgemeine Dinge wie Impfungen, Geldumtausch oder auch SIM-Karten besprochen und Sicherheitshinweise gegeben. Des Weiteren gründeten die Studierenden eine WhatsApp-Gruppe, um sich untereinander auszutauschen.

Die Lehre wurde wie in den vergangenen Jahren durch Kolleginnen und Kollegen der teilnehmenden Konsortialhochschulen, spezifisch Fachhochschule Aachen, Hochschule Bielefeld und Westsächsische Hochschule Zwickau, abgedeckt. So hatten die Studierenden die Qual der Wahl, aus insgesamt sechs angebotenen Wahlpflichtmodulen zwei auszuwählen. Das Angebot reichte von Entrepreneurship, Modern Coating Technologies und Intercultural Communication (alle in englischer Sprache) über Nachhaltigkeitsmanagement und nachhaltigkeitsbezogener Unternehmensrechnung bis hin zu Tribologie, welche auf Deutsch gehalten wurden. Die Lehre fand im Blockunterricht am Vormittag von 09:00 bis 12:00 Uhr und am Nachmittag von 15:00 bis 18:00 Uhr statt. Am letzten Freitag des Aufenthalts wurde in jedem Modul eine Prüfung abgenommen und die Studierenden bekamen im Nachgang der Winterschool ein Zertifikat über insgesamt 5 ECTS (2,5 ECTS pro Modul) ausgehändigt. Je nach Herkunftshochschule der Studierenden konnten diese Module teilweise anerkannt werden.

Abgerundet wurde das Lehrprogramm durch Aktivitäten wie eine Stadtführung in Querétaro, Salsa-Kurse im Sportzentrum des Campus, einen

Abbildung 1: Tagesausflug Teotihuacán

Besuch der Produktion von d’Gari (Dr. Oetker) und Tagesausflügen zu den Pyramiden in Teotihuacán und nach San Miguel de Allende. Vor allem die Ausflüge außerhalb des Campus ermöglichten allen Teilnehmenden ein Eintauchen in Geschichte und Kultur des Landes.

Das vom TEC erstellte Paket für die Studierenden umfasste nicht nur alle genannten Ausflüge und Transfers, sondern auch die Unterkunft im Zweibettzimmer mit Dusche/WC und Schreibtisch und Essensgutscheine für ein Frühstück und ein Mittagessen an der Food Station des Campus. Für weitere Mahlzeiten standen den Studierenden im Wohnheim große Küchen zur Verfügung, in denen u. a. gemeinsam mit und für mexikanische Studierende deutsche Schnitzel gebraten wurden.

Für alle internationalen Studierenden auf dem Campus fand am ersten Freitag ein Welcome Lunch statt. Hier gab es musikalische Begleitung durch traditionelle Mariachi. Ein offizielles Teilnehmerfoto wurde gemacht.

Foto: TEC

Abbildung 2: Gruppenbild DHIK-Winterschool 2024

„Studierende und Lehrende wirken im Nachgang der Winterschool wie Multiplikatoren an ihren jeweiligen Hochschulen – so kann Interesse geweckt werden.“

Die Sportanlagen auf dem Campus konnten, insofern sie frei waren, genutzt werden. Bälle, Schläger und sonstiges Equipment waren im Sportzentrum gegen Pfand ausleihbar.

Foto: privat

Abbildung 3: Gruppenbild HSBI Lehrende und Studierende bei der Abschlussveranstaltung

Bei der Abschlussveranstaltung am letzten Abend im Mara & Co waren sich alle einig: Mexiko hinterlässt Spuren und Erinnerungen, die alle Teilnehmenden noch lange begleiten werden. ■

CHE (2024): Forum Hochschulräte: Auswirkungen sinkender Studierendenzahlen, <https://www.che.de/2024/forum-hochschulraete-auswirkungen-sinkender-studierendenzahlen/> – Abruf am 12.12.2024.

DAAD (2020): Mobil zum Ziel – Erwartungen deutscher Arbeitgeber an Hochschulabsolventinnen und -absolventen, DAAD, Bonn.

DHIK (2024): Deutsches Hochschulkonsortium für Internationale Kooperationen, <https://www.dhik.org/ueber-uns/> – Abruf am 12.12.2024.

Forschung und Lehre (2022): Wie Auslands-Erfahrungen das spätere Gehalt beeinflussen, <https://www.forschung-und-lehre.de/lehre/wie-auslands-erfahrungen-das-spaetere-gehalt-beeinflussen-4943> – Abruf am 12.12.2024.

Gate Germany (2020): Hochschulen im demografischen Wandel: Von erfolgreichen Beispielen lernen, <https://www.gate-germany.de/magazin-hochschulen-demografischer-wandel/> – Abruf am 12.12.2024.

Table Media (2024): Hochschulen: Warum die Studierendenzahlen sinken, <https://table.media/bildung/news/hochschulen-warum-die-studierendenzahlen-sinken/> – Abruf am 12.12.2024.

VDI (2023): Warum Ingenieurstudierende ins Ausland sollten, <https://www.vdi.de/news/detail/warum-ingenieurstudierende-ins-ausland-sollten> – Abruf am 12.12.2024.